

Orientamento politico e qualità degli utili delle società: alcune prime riflessioni

Menicacci L.^a, Moretti, G.^b, Terzani, S.^{b}*

^a *Facoltà di Economia e Management (Libera Università di Bolzano)*

^b *Dipartimento di Economia (UNIPG); * Autore corrispondente*

Parole chiave: Engagement politico, Ideologia politica, Qualità degli utili, Elusione fiscale.

Classificazione JEL: M14; M41

Introduzione

Lo studio intende indagare la relazione tra l'ideologia politica prevalente tra i membri dell'azienda e l'earnings management. Una volta determinato l'effetto dell'ideologia prevalente sull'earnings management, ipotizziamo che le aziende procedano a mettere in atto queste pratiche al fine di ottenere vantaggi in termine di riduzione dell'onere fiscale. Il nostro studio rappresenta un elemento di novità in quanto può contribuire alla comprensione dei legami tra politica e azienda, suggerendo possibili miglioramenti nelle politiche di regolamentazione e portare a decisioni di investimento più informate. Inoltre, può innovare la ricerca accademica nel campo dell'earnings management.

Metodo

Per realizzare la ricerca si intende utilizzare un modello OLS così da calcolare l'incidenza dei fattori politici su earnings management e tax avoidance. Intendiamo stimare l'ideologia politica dell'azienda con le donazioni ai maggiori partiti politici (Gupta et al., 2017). Vogliamo, invece, calcolare l'earnings management con il modello di Jones modificato (Dechow et al., 1995) per stimare gli accruals, e il modello di Roychowdhury (Roychowdhury, 2006) per il real earnings management. Infine, intendiamo misurare la tax avoidance con il modello di Badertscher et al. (2019) che cattura la conforming tax avoidance, tipica delle aziende che sfruttano il legame tra utile di bilancio ed imponibile fiscale per ridurre le imposte sul reddito.

Risultati

Ci attendiamo che i risultati mostrino un'associazione negativa tra ideologia progressista ed earnings management e che le imprese progressiste utilizzino l'earnings management riducendo l'utile di bilancio. Da qui analizziamo il rapporto tra ideologia politica e tax avoidance al fine

di valutare se l'ottenimento di un vantaggio a livello fiscale motiva questo risultato. Ci aspettiamo che le aziende progressiste mostrino un carico fiscale più basso di quelle conservatrici. Il risultato atteso in base alla letteratura esistente in materia è che le aziende progressiste utilizzino l'earnings management al fine di abbassare l'utile e pagare meno imposte. Le aziende progressiste, infatti, hanno una cultura aziendale caratterizzata da una maggiore propensione al rischio che le porta ad avere comportamenti fiscali più aggressivi (Christensen et al., 2015).

Bibliografia

- Badertscher, B. A., Katz, S. P., Rego, S. O., & Wilson, R. J. (2019). Conforming tax avoidance and capital market pressure. *The Accounting Review*, 94(6), 1-30.
- Christensen, D.M., Dhaliwal, D.S., Boivie, S. and Graffin, S.D. (2015), Top management conservatism and corporate risk strategies: Evidence from managers' personal political orientation and corporate tax avoidance. *Strategic Management Journal*, 36, 1918-1938. <https://doi.org/10.1002/smj.2313>
- Dechow, P., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70(2), 193-225.
- Gupta, A., Briscoe, F., & Hambrick, D. (2017). Red, blue and purple Firms: organizational political ideology and corporate social responsibility. *Strategic Management Journal*, 38, 1018-1040. doi: 10.1002/smj.2550
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42(3), 335-370. doi: 10.1016/j.jacceco.2006.01.002

DOI 10.5281/zenodo.10053542